

OFICINAS EDUCATIVAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE OBESIDADE: UM OLHAR PARA O AUTOCUIDADO

DOI:10.5281/zenodo.14577119

ANDRE, Bianca da Silva¹
SOARES, Petrina Rodrigues²
MACHADO, Leticia Andrade³
SILVA, Giovana Diniz da⁴
ALEIXO, Milleny Tosatti⁵
ALEIXO, Marina Tosatti⁶
BATISTA, Luísa Rezende⁷
OLIVEIRA, Nitúzia de Jesus⁸
RODRIGUES, Cecilia do Vale⁹
OLIVEIRA, Deíse Moura de¹⁰

Objetivo: relatar a experiência de um ciclo de oficinas educativas sobre autocuidado direcionadas a pessoas com obesidade inscritas no Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) de Viçosa. **Método:** As oficinas integraram ações do projeto de extensão “De bem com a gente”, conduzido por estudantes de Enfermagem e Nutrição da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O ciclo de oficinas intitulou-se “O cuidado e Eu”, e ocorreu semanalmente, entre 17 de abril e 15 de maio de 2023, no CEAE. Foi composto por quatro oficinas, com duas horas de duração cada. Após acolhimento e meditação com os participantes os temas centrais das oficinas foram abordados: autocuidado; fé e espiritualidade; gratidão; cuidado com a aparência. O ciclo foi construído através de rodas de conversa, dinâmicas de grupo; sensibilização com poesia, músicas e imagens; criação de desenhos, cartazes, varal de histórias e realização de uma tarde da beleza. Membros do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde da UFV realizaram atividades físicas com os presentes, adequadas às suas necessidades gerais. **Resultados:** a equipe extensionista percebeu nos participantes motivação nas atividades propostas. No início do ciclo percebeu-se fragilização no tocante à dimensão do autocuidado do público-alvo, fato que a equipe evidenciou mudanças na finalização do ciclo, com percepções de que as pessoas estavam com mais disposição interior para a vida, maior valorização de si mesmas e maior cuidado com suas emoções e aparência. **Considerações finais:** ações interdisciplinares que priorizem o autocuidado de pessoas com obesidade devem ser encorajadas no ensino e na extensão universitária.

Fonte de financiamento: Não houve

Conflito de interesse: Não houve

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bianca.andre@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: petrina.soares@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: leticia.machado@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: giovana.diniz@ufv.br

⁵ Enfermeira. Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: milleny.aleixo@ufv.br

⁶ Nutricionista. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marina.t.aleixo@ufv.br

⁷ Graduanda em Medicina. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luisa.r.batista@ufv.br

⁸ Graduanda em Nutrição. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: nituzia.oliveira@ufv.br

⁹ Graduanda em Psicologia. Centro Universitário de Viçosa. E-mail: cecilia.vrodrigues03@gmail.com

¹⁰ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: deise.oliveira@ufv.br

Descritores: Autocuidado; Obesidade; Educação em Saúde; Qualidade de Vida.